

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TARIXIY OBIDALARINI HUDUDIY
JOYLASHUVI BO'YICHA INGLIZ TILINI O'RGATUVCHI
KOMPYUTER O'YINI UCHUN 3D SATHNI MODELLASHTIRISH**

*Islom Karimov nomidagi Texnika universiteti “Mexatronika va
robototexnika” kafedrasi mudiri*

Abdullayev Maxmudjon Muhamedovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU “Multimedia texnologiyalari”

Kafedrasi II-bosqich magistranti

Namozova Xurshida Egamberdiyevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU “Multimedia texnologiyalari”

Kafedrasi II-bosqich magistranti

Abdiraimova Zulxumor G'ofur qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU “Multimedia texnologiyalari”

Kafedrasi II-bosqich magistranti

Qurbonov Xurshid Narzulla o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU “Multimedia texnologiyalari”

Kafedrasi II-bosqich magistranti

Karjavov Mamurjon Rustam o'g'li

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mustaqil vatanimiz O'zbekiston butun dunyoga o'zining tarixiy me'moriy yodgorliklari, qadimdan ilm – ma'rifat markazlaridan hisoblangan ko'hna shaharlari, buyuk sarkardalar – u, mutafakkir allomalari bilan mashhur bo'lib tanilgan. Yurtimizda hamon butun dunyo ahlini o'ziga rom etib kelayotgan minglab tarixiy obidalar qad ko'targan bo'lib, ular xalqimizning asrlar davomida shakllanib kelayotgan boy ma'naviy qadriyatlari, hamda yaratuvchanlik va bunyodkorlik salohiyatini mujassam etgan, ajdodlarimizdan biz kelajak avlodlarga qoldirilgan bebaho va nodir merosdir. Bu inshootlar bizning vatanimiz tarixi uzoq o'tmishga borib taqalishi, yurtimiz aholisi, ajdodlarimizning me'morchilikda erishgan yutuqlari, ko'p asrlar oldin ham

san'atning nozik qirralarini o'z inshootlarida go'zal va jozibali ko'rsatib bera olgan, qurilishda yillab ter to'kkan mehnatkash xalq timsoli yaqqol gavdalanadi.

Tarixiy obidalarimizning g'oyat aniqlik va murakkab geometrik hisob – kitoblar asosida qad ko'targani, undagi nafis bezaklar va naqshlarning o'zaro uyg'unlashuvi, ham go'zal, ham mahobatli, mustahkam va muhtasham barpo etilgani hali xanuz kishilarni hayratga solib kelmoqda. Asrlar davomida tabiat sinovlariga bardosh berib kelayotgan, shaharlarimiz ko'rkiga chiroy qo'shib turgan ushbu tarixiy obidalarimizning dunyo miqyosidagi ahamiyatini dunyoning nufuzli tashkilotlaridan biri bo'lgan YUNESKO ro'yxatiga O'zbekiston hududidagi 4000 dan ziyod tarixiy obidalarining kiritilganligida yaqqol ko'rish mumkin.

3D modellashtirish IT sohasining eng talab qilinadigan yo'nalishlaridan biridir.

3D modellashtirish usuli o'yin sanoati, kino va animatsiya, robototexnika, arxitektura, dizayn va qurilish, tibbiyot va sanoatda va boshqa sohalarda keng tarqalgan. Uch o'lchovli grafikalar yordamida siz haqiqatda mavjud bo'lgan ob'ektning aniq nusxasini yaratishingiz va butunlay yangi va hayoliy narsalarni ishlab chiqishingiz mumkin. 3D modellashtirish – bu haqiqiy san'at, uni o'zlashtirishga qaror qilganlar uchun keng istiqbollarni ochib beradi. Obyektlarning 3D modelini yaratish uchun maxsus programalar qurilmalardan foydalaniladi, misol uchun 3d Max, Maya, Blender, After Effects kabi dasturlardan keng tadbiiq etiladi. Bunda Planshetlar, kompyuterlarning texnik ta'minoti yetarli ko'rsatkichda bo'lishi lozim. Madellashtirish jarayonida Render qilish muhum etaplardan biridir.

Zamonaviy 3 o'lchamli kompyuter grafikasi biron bir obyektning yoki insoning modelini maksimal darajada haqiqiy ko'rinishini, haqiqiy insondan yoki obyektidan ajratish qiyin bo'ladigan 3D model yaratilishini imkonini beradi.

O'zbekistoning hududiy joylashuvi, milliylik va tarixni unutmagan holda yosh bolalarimizga ingliz tilini o'rgatuvchi o'yin yaratish.

Vazifasi esa tilni o'rgatuvchi 3D o'yinlarni tahlili, ularni afzallik va kamchiliklari.

Sathni yaratuvchi dasturiy vositalardan maqbulini tanlash. O'yinning senariysiga muvofiq 3D sathni modelini yasash. Modelga ishlov berish, yaratilgan obyekt va vositalarini sifatli ishlab chiqishdan iborat.

Uch o'lchovli modellarda yerning yoki ob'ektning xususiyatlari uchta koordinataning funktsiyasi (X, Y, Z). Bu o'q noaniqlik va modelning har bir nuqtasi to'plamga to'g'ri keladi, faqat bitta ob'ektning topografik xususiyatlari hisoblanadi. Yaratish va bunday modellardan foydalanish hajmlarning keskin oshishi bilan kechadi.

Kerakli asboblardan ostida professional 3D modellashtirish dasturlari mavjud. SolidWork, ProEngineering, 3DMAX, shuningdek ob'ektlar va makonni hajmli vizualizatsiya qilish uchun boshqa dasturlar.

Arxitektura va interyer dizayni

Arxitekturada 3D modellashtirish texnologiyasi uzoq vaqtdan beri o'zini eng yaxshi tomondan isbotlab kelmoqda. Bugungi kunda binoning uch o'lchovli modelini yaratish dizaynning ajralmas atributidir. 3d modelga asoslanib, siz binoning prototipini yaratishingiz mumkin. Bundan tashqari, ikkala prototip ham, binoning umumiy sxemalarini takrorlaydi va kelajakdagi strukturaning oldindan tayyorlangan batafsil modeli.

Ichki dizaynga kelsak, 3d-modellashtirish texnologiyasi yordamida xaridor ta'mirdan so'ng o'z uyi yoki ofis maydoni qanday ko'rinishini ko'rishi mumkin.

3D grafika yordamida siz jonlantirilgan belgi yaratishingiz, uni "harakatga keltirishingiz" mumkin, shuningdek murakkab animatsion sahnalarni loyihalash orqali to'liq animatsion video yaratishingiz mumkin.

Kelajakdagi modelning realizm darajasi to'g'ridan-to'g'ri to'qimalarni yaratishda material tanlashga bog'liq. Uch o'lchovli grafikalar bilan ishlash uchun professional dasturlar real tasvirni yaratish imkoniyatlarida deyarli cheksizdir.

Biror narsani qurishdan oldin, ko'pchilik odamlarga vizual misol kerak bo'ladi, siz uni barcha ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqishingiz va baholashingiz, o'lchamlari bilan tanishishingiz va interyerning qolgan qismi bilan qanday birlashtirilishini bilib olishingiz mumkin.

Samarqand viloyatidagi Registon ansamblining hozirgi qiyofasi shakllantirildi. Maydonda Sherdor va Tillakori masjid – madrasalari qad ko'tardi. Bu tarixiy obidamizning 3D modelini yaratish maqsadimiz.

Buxoro viloyatidagi Buxoro yodgorliklardan ARKni 3D modelini yaratish, Xorazm viloyati markazi Xiva Ichan qal'a Dishan qal'a tarixiy majmuasini ham 3D modelini kompyuter o'yinga moslab, kuzatishlar natijasida yaratishimiz zarur. Zamonaviylik va milliylikni bolajonlarimiz ongiga singdirish va ingliz tilini oson o'rganish uchun yer sathining 3D modelini yaratish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Internetning www.Ziyo.uz tarmog'i I . Suvonqulov . 13 –bet .
- 2) Internetning www.Ziyo.uz tarmog'i I . Suvonqulov ,, Samarqand qadamjolari ,, 14- bet .
- 3) A . Muhammadjonov , Q . Usmonov . ,, O`zbekiston tarixi ,, 7 –sinf darsligi 122 – bet ,, O`zbekiston Milliy ensiklopidiyasi ,, Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent 2005 y .
- 4) Дж. Ли, Б. Уэр. Трёхмерная графика и анимация. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 640 с.
- 5) В. П. Иванов, А. С. Батраков. Трёхмерная компьютерная графика / Под ред. Г. М. Полищука. — М.: Радио и связь, 1995. — 224 с. — ISBN 5-256-01204-5.
- 6) Дж. Ли, Б. Уэр. Трёхмерная графика и анимация. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 640 с.
- 7) Д. Херн, М. П. Бейкер. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. — 3-е изд. — М., 2005. — 1168 с.
- 8) <https://koloro.ua/3d-modelirovanie-i-vizualizaciya.html>